

УДК 615.322-613.65

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ У ЛИЦ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ

Бобро Е.В., Димура Н.С.
ГУ "ЮНПУ имени К.Д. Ушинского", г. Одесса, Украина

POSSIBILITY OF APPLICATION OF NATURAL FACTORS FOR PERSONS WHO ARE ENGAGED BY PHYSICAL ACTIVITIES

Bobro Ye. V., Dimura N.S.
SI "SUNPU n.a. K.D. Ushinsky", Odesa, Ukraine

Аннотация. В статье освещается способность природных факторов нормализовать физиологические функции организма; повысить уровень адаптации и качество систем обеспечения жизнедеятельности. Что представляет интерес для определения влияния адаптогенов на различные функциональные системы организма при интенсивных физических нагрузках.

Ключевые слова: адаптогены, адаптация, обменные процессы.

Abstract. In article is described ability of natural factors to normalize physiological functions of an organism; to increase the level of adaptation and quality of systems of ensuring activity. What is of interest to definition of influence of adaptogens on various functional systems of an organism at intensive physical activities.

Keywords: adaptogens, adaptation, exchange processes.

Вступление. Спортивная деятельность отнюдь не является безопасной и абсолютно полезной для здоровья. Помимо специфических травм, связанных непосредственно с тем или иным видом спорта, у спортсменов отмечается и наличие заболеваний внутренних органов.

Одной из причин нарушения здоровья на фоне длительной и интенсивной физической активности может быть развитие синдрома "перетренированности" – ответная психо-физиологическая реакция организма на чрезмерную тренировочную нагрузку. Данный синдром является комплексным и имеет ряд индивидуальных особенностей. Поскольку окончательно не определен набор лабораторных исследований, позволяющих выявить начинающийся или скрытый синдром "перетренированности" при отсутствии надлежащего медицинского контроля, можно говорить о нем как о причине развития разнообразных патологических состояний. Отмечено, что состояние "перетренированности" на начальном этапе редко отличают от обыкновенной усталости. Субъективно он может характеризоваться ощущением, когда требуется больше усилий для выполнения обычной тренировки, увеличивается период восстановления между подходами. Даже обычная деятельность может

вызывать раздражение. Если режим спортсмена не меняется, наблюдается возникновение инфекционных заболеваний: например, "банальное ОРЗ", что свидетельствует о нарушениях иммунной системы. В дальнейшем возможно присоединение патологии внутренних органов. Внешне такое состояние будет проявляться нарушением сна, усталостью, депрессией и местными симптомами заболевания.

Цель статьи. Обосновать поиск веществ природного происхождения, обеспечивающих саногенные влияния на организм в условиях интенсивных физических и эмоционально-психических нагрузок.

Методы исследования. Общенаучные методы теоретического уровня: аналогия, анализ, синтез, индукция, абстрагирование. Системно-функциональный анализ.

Изложение основного материала. К группе природных факторов, так называемых препаратов биогеоорганического происхождения, относятся метаболитные формы, полученные методом тканевой терапии впервые разработанным академиком В.П. Филатовым. Биогенными адаптогенами являются вещества, противодействующие гибели ткани, попавшей в условия неблагоприятные для ее существования (например, пониженная температура). В данном случае пониженная температура обуславливает качественную перестройку в метаболитных системах, соответственно изменение привычных физиологических процессов, в результате чего и происходит повышение жизнеспособности организма.

Перестройка происходит в ферментных системах, появляется новое свойство: когда потребность в дополнительной энергии для активирования молекул в реакции, катализируемой такими ферментами, становится меньше. Биогенные стимуляторы не ферменты, но, возникая, они влияют на метаболические процессы в тканях, видимо, через ферменты. Таким образом, неблагоприятные условия переживания обуславливают, в результате изменения биохимических процессов, накопление, кроме полезных веществ, большого числа карбоновых кислот и аминов. К группе природных факторов относят пелоиды и препараты на их основе. Согласно современной классификации к пелоидам относятся и торфяные грязи.

Торфяные грязи - болотные отложения, особенности образования которых, связывают с избыточным увлажнением при недостатке кислорода. Химический состав торфа зависит от растений торфообразователей. Общими механизмами характерными для позитивного воздействия пелоидов считают их органоминеральный состав. Все они, несмотря на различие материала, содержат органические кислоты. Различие тканевых препаратов по химическому составу может быть также связано с особенностями метаболизма исходной ткани. Соответственно и при общем неспецифическом действии на организм, каждый из препаратов имеет состав и свои терапевтические особенности. Большое внимание было уделено изучению химического состава тканевых препаратов, в частности, определено наличие ряда аминокислот, микроэлементов, витаминов, карбоновых и непредельных кислот.

Поскольку все тканевые препараты производятся по уникальным технологиям из натурального сырья сохранение физиологически активных веществ максимальное. Являясь естественными метаболитами, адаптогены легко проникают через биологические барьеры и участвуют в физиологических реакциях организма.

За время открытия и внедрения в клиническую практику тканевых препаратов было проведено немало экспериментальных исследований. Отрицательное влияние тканевых препаратов на сердечнососудистую систему при длительном применении на сердце, сосуды, кровяное давление отсутствует. В дальнейшем было определено, что тканевые препараты не обладают гистаминоподобным действием и не являются апирогенными.

Проводились исследования по сочетанному применению адаптогенов с другими лекарственными веществами. Установлено, что предварительное введение тканевых препаратов закономерно повышает сопротивляемость организма токсическим дозам любых лекарственных веществ. Поскольку экспериментальные исследования различных препаратов выявили их некоторую однотипность действия, то, довольно часто авторы не акцентируют внимание на происхождении исследуемого объекта.

Положительный эффект от применения тканевых препаратов исследовался в экспериментальных работах и подтвержден клиническим применением. Метод тканевой терапии появился в офтальмологии и там же получил широкое применение. Исследованию эффективности терапии тканевыми препаратами в практике внутренних болезней большое внимание уделял А.А. Зелинский, определивший их вазотропный эффект.

Широкое применение нашла практика тканевой терапии при лечении нервных болезней: радикулиты различного генеза - в результате нарушения обменных процессов, травматического, инфекционного. При лечении травмирования и воспаления лицевого нерва. При острых воспалительных заболеваниях нервной системы применение препаратов оказывает стимулирующее влияние на организм и улучшает общие результаты лечебных мероприятий. Тканевую терапию в схеме лечения травматической эпилепсии применил И.Г. Ершкович, отметив положительный эффект. С.А. Баккал, Л.Л. Пападатто использовали при лечении джексоновской эпилепсии (форма заболевания, возникающая в результате травмы, повреждения оболочек и тканей мозга) считая, что после повторных курсов препаратов, в результате нормализации биохимических процессов в тканях мозга у больного уменьшается количество приступов. Происходит это, скорей всего, в результате рассасывающего эффекта и приостановления спаечного процесса при травматической эпилепсии.

Известно также снижение интенсивности посттравматических соединительнотканых изменений и спаечных процессов в структурах головного мозга. Тканевую терапию в сочетании с классическими средствами лечения применяли при заболеваниях нервной системы 1. Отмечено использование пелоида в комплексном лечении спастического церебрального паралича. Также отмечено выраженное изменение в комплексном лечении радикулитов: улучшение периферического кровообращения, в частности нижних конечностей. Применение адаптогенов в профилактике заболеваний периферической нервной системы приводит к уменьшению выраженности симптомов, особенно болевого, за счет восстановления трофики мышц - в результате отмечается положительная динамика

в миографии. Восстанавливаются функции нервных тканей интенсивность возбудительного и тормозного процессов. Все это имеет значение в реабилитации спортсменов после полученных профессиональных травм.

Еще на заре развития тканевой терапии гистологические исследования показали, что тканевые адаптогены замедляют развитие раневого процесса, способствуют снижению воспаления, усиливают пролиферацию новых тканей в ране. Интенсивно восстанавливаются нервные окончания и разрастается новая грануляционная ткань. При воздействии на специфические ткани выявлено быстрое восстановление сердечной мышцы: при экспериментальном миокардите отмечается уменьшение дистрофических и склеротических изменений. Также замечено усиление регенерации трубчатых костей и ускорение формирования костной мозоли при травмах.

Таким образом, вещества биогеоорганического происхождения обладают разнообразным заживляющим, стимулирующим действием, используются при восстановлении всех систем организма. Было выявлено, что природные адаптогены способствуют восстановлению адаптационных механизмов и способствуют реабилитации спортсменов с синдромом "перенапряжения" [2]. Разнообразие эффектов можно объяснить механизмом действия подобных веществ. Существуют две основные теории взаимодействия организма и биостимулятора. Физическая - изменения происходят при воздействии на кожные покровы и слизистые; и химическая - действие метаболита при применении во внутрь. Так использование подобных препаратов внутрь приводит к активизации адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы. Что проявляется в ускорении окислительно-восстановительных процессов, усилении и облегчении перехода кислорода к тканям и усиленному выведению углекислоты, происходит активизация клеточного дыхания.

Активизация биохимических процессов ведет к уменьшению содержания недоокисленных продуктов и восстановлению физиологических функций. В результате улучшаются реологические свойства крови, происходит усиление микроциркуляции органа или системы органов.

Соответственно использование препаратов для восстановления той или иной системы организма благотворно сказывается как на работе данной системы, так и на всех физиологических функциях в целом.

Клинические и экспериментальные данные свидетельствуют о целесообразности сочетания тканевых адаптогенов с витаминами, антибиотиками и другими медикаментозными препаратами [2]. В результате чего эффективность терапии и реабилитации усиливается, так как в силу своего происхождения биогеоорганические метаболиты более физиологичны и близки организму по своему составу. Однако следует помнить, что препараты данной группы являются стимуляторами физиологических процессов и хаотическое их использование может привести к неконтрольной активации систем организма, в частности излишней стимуляции работы желудочно-кишечного тракта при приеме внутрь.

Результаты. Как свидетельствует анализ научных данных, вещества биогеоорганического происхождения способствуют активизации адаптационно-

трофической функции вегетативной нервной системы, нормализации биохимических процессов и соответственно физиологических функций; повышают уровень адаптации организма и качество систем обеспечения жизнедеятельности. Представляют интерес для их использования в период восстановления после травм, повреждений и заболеваний с целью сохранения здоровья спортсмена. В дальнейшем предполагается выявление влияния препаратов биогеоорганического происхождения на различные функциональные системы организма при интенсивных физических нагрузках.

1. Бобро Е.В. Изучение энцефалотропного действия "Торфота" применением ЭЭГ (ЭКоГ)-метода / Е.В. Бобро // Сборник трудов ЛГАУ. - 2004. - № 39 (51). - С. 80-83.

2. Прошин Д.Г. Влияние природных антиоксидантов при реабилитации спортсменов с острым физическим перенапряжением / Д.Г. Прошин, А.Г. Чиж // Иммунореабилитация и реабилитация в медицине, III международный конгресс, 4-7 мая. 1997 г.: тезисы. - Эйлат. - Т 167. - № 4. - С. 195.

3. Сотнікова О. П. Перспективи розробки і застосування тканинних препаратів / О.П. Сотнікова // Фармакологія 2006 крок у майбутнє : III національний з'їзд фармакологів України, 17-20 жовт. 2006 р. : тези допов. - Київ. - X., 2006. - С. 162.

4. Сотникова Е.П. Основные механизмы адаптогенного действия таблеток гумината / Е.П. Сотникова, Т.Д. Лотош, Б.Н. Соколова, А. Б. Абрамова, В. И. Иванов // Вестник стоматологии. - № 4 (64). - 2008. - С. 34-35.

1. Bobro, E.V. (2004). Izuchenie entsefalotropnogo deystviya "Torfota" primeneniem EEG (ECoG)-metoda [The study of encephalitis tropic action "Turf" using EEG (ECoG) -method]. Sbornik trudov LGAU - Collection of papers LSAU, 39 (51), pp. 80-83 [in Russian].

2. Proshin, D.G. & Chizh, A.G. (1997). Vliyanie prirodnih antioksidantov pri reabilitatsii sportsmenov s ostrym fizicheskim perenapryazheniem [Effect of natural antioxidants in the rehabilitation of athletes with acute physical overexertion]. Immunorehabilitatsiya i reabilitatsiya v meditsine, III mezhdunarodnyiy congress - Immunorehabilitation and rehabilitation medicine, the Third International Congress, 167, 4, 195. Eylat [in Russian].

3. Sotnikova, O. P. (2006). Perspektyvy rozrobky i zastosuvannia tkanynnykh preparativ [Prospects development and application of tissue preparations]. Farmakolohiia 2006 krok u maibutnie : III natsionalnyi zizd farmakolohiv Ukrainy - Pharmacology step into the future: III National Congress of pharmacologists Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

4. Sotnikova, E.P., Lotosh, T.D., Sokolova, B.N., Abramova, A. B., Ivanov, V. I. (2008). Osnovnyie mehanizmyi adaptogenno deystviya tabletok guminata [Basic mechanisms of adaptogenic action tablets guminata]. Vestnik stomatologii - Journal of Dentistry, 4(64), 34-35 [in Russian].